

BET-SAN FORMALARINIŇ RÁSMIY IS-QAĞAZLARI STILINDE QOLLANILWI

Ótepbergenova Azada

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti magistrantı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20760273>

Annotaciya.

Qaraqalpaq tilindegi rásmiy is-qağazları stili ózine tán leksikalıq, grammatikalıq hám stilistik qásiyetleri menen ajıralıp turadı. Bul stilde arnawlı terminler, rásmiy sózler hám turaqlı sóz dizbekleri keń qollanıladı. Rásmiy is-qağazları stiline feyildiń bet-san affiksleriniń qollanılıwın úyreniw áhmiyetli máselelerdiń biri bolıp, bul maqalamızda olardıń qollanılıwı haqqında sóz etemiz.

Tayanış sózler: feyil, stil, rásmiy is-qağazlar stili, III bet, birlik hám kóplik formalar.

Rásmiy stil de óziniń leksikalıq quramı hám arnawlı terminologiyası menen basqa funkcional stillerden sezilerli dárejede parıqlanadı. Rásmiy is qağazları leksikası ózine tán bay sózlik qatlamğa iye bolğanlıqtan, ol ulıwma tilimizdiń sóz baylıǵınıń keńeyiwi hám rawajlanıwında tiykargı derekleriń biri sıpatında xızmet etedi. Qaraqalpaq tilinde bul stildiń qalıplesiw tariyxı publicistikalıq hám ilimiy stillerge qaraǵanda birqansha erterek baslangan. Qaraqalpaqlardıń Rossiya quramına kiriwi menen rásmiy is-qağazlardıń leksikasına rus tiliniń tásiri kúshli boldı. Máselen: povestka, rasxod, nomer, telegramma, doverenost, raport hám t.b. sózler kirdi. Sonday-aq, kún tártibi, ashıq dawıs, qol kóteriwi, jarıs sóz, kiris sóz hám t.b. frazeologizmler qalıplesti. Qaraqalpaq tiliniń óziniń mámleketlik statusına iye bolıwı rásmiy is qağazları leksikasına ádewir ózgeris kirgizdi. Máselen, jańadan spravka-málimleme, svodka-maǵlıwmat, otchyot-esap, doklad-bayanat, xarakteristika-minezleme hám t.b. terminleri qalıplesti.

Eski qaraqalpaq jazba esteliklerinde is qağazlarınıń arab grafikası tiykarında jazılıwı sebepli, rásmiy tekstlerde arab-parsı tilleriniń tásiri júdá kúshli boldı. Máselen, *daw*, *ayıp*, *qarar*, *axdi*, *ant*, *mawlet* sıyaqlı rásmiy-húquqiy mazmundagı sózler dál sol dáwirdegi arab hám parsı tilleri menen bolǵan tásirlesiw nátiyjesinde tilimizge kirip kelgen.

Is qağazları stiline feyildiń arnawlı bet-san affiksleriniń barlıq túrleri derlik qollanıladı. Biraq basqa stillerge qaraǵanda feyildiń bet-san kategoriyasınıń qollanılıw jiyiliginde ádewir ózgesheliklerge iye. Is qağazları stiline feyildiń bet-san affiksleriniń I bet birlik san formaları arza, túsinek xat, til xat, wásiyatnama hám belgili bir basshı tárepinen tastıyqlanatuǵın hújjetlerde qollanıladı. Mısalı: Nawqaslanganım sebepli qısqı imtixanlardı waqtında tapsıra almadım. Usı imtixanlardı qayta tapsırıwǵa ruqsat beriwinizdi sorayman [5:142] (Arza). Siziń kórsetpeńiz boyınsha, men texnikalıq qadaǵalawshı S.Báwetdinov penen birgelikte usı jılı 7-8-may kúnleri zavod qaramaǵındaǵı balalar dem alıw orayı jataqxana imaratın tekserip shıqtım [5:169] (Málimleme). Men, Nókis qalası Paraxatshılıq kóshesi 158-úyde jasawshı Sadıq Sabirovich Ismayılov, ólimim aldınan usı wásiyatnama arqalı tómendegi tapsırmalardı beremen [5:175] (Wásiyatnama)

Sonday-aq, feyildiń bet-san affiksleriniń I bet kóplik formaları mirátnama, hár túrli mazmundagı xatlar (dawa, xabar), talapnama hám taǵı basqa is qağazlarında qollanıladı. Mısalı: Aprel ayında bolatuǵın ilimiy keńestiń usı jumıs talqılawına baǵıshlangan jıynalıwında pikir bildiriwshi sıpatında qatnasıwınızdi soraymız [5:247] (Mirát xatı). Kórsetilgen tovar ushın Siziń esap betinde kórsetilgen summa tolıq tólengenligi múnásibeti menen Sizden 10 kún múddet isginde biziń esap betimizge 810000 som pul ótkeriwınızdi soraymız [5:265] (Dawa xat)

Rásmiy stilde II bet, birlik sandađı feyiller ushıraspaydı. Onıń ornına buyırq meyil II bettegi – sın/sin formasınıń qollanıw jıylıgı joqarı. Bul forma kóbinese buyırq, dađaza, shaqırq mánisindegi is-qađazlarda qollanıladı. Mısalı: Buyırqtı qadađalaw direktor orınbasarı K.Nasirov juwapkershiligine júklensin [5:131] (Buyırq) Cexta jańa mashinalar texnologiyası boyınsha úsh aylıq oqıw shólkemlestirilsin. May ayında eki xızmetkerdi Germaniyanıń Berlin qalasına xızmet saparına jiberiw ushın anıq usınıslar berilsin [5:137] (Kórsetpe).

Is qađazlar stilinde betlenip kelgen feyiller tartım qosımtaları menen de túrlenip keledi. Bunday waqıtta olar kóplik sanda qollanıladı. Jekke siyrek jađdaylarda birlik formaların kóremiz. Mısalı: Urlıq islengen shaxstı hám urlanđan materiallıq baylıqlardı izlew boyınsha shara kóriwińizdi sorayman [5:146] (Arza). Usı esaplanđan 8400000 sum penya summasın tómendegi esap betine ótkeriwińizdi talap etemiz [5:267] (Talapnama).

III bettegi feyiller rásmiy is qađazlarında basqa betlerge qarađanda ónimli qollanıladı: Ijarađa beriwshi ijarađa alıńan mal-múlkten shártnamada belgilengen tártipte paydalanıwđa tosqınlıq etse biykar etedi [5:123] (Shártnama). Isenim xat 2019-jıldıń 16-dekabrına shekem ámel etedi [5:202] (Isenim xat).

Qaraqalpaq tilindegi rásmiy is qađazları stili ózine tán leksikalıq, grammatikalıq hám stilistik qásiyetleri menen ajıralıp turadı. Bul stilde arnawlı terminler, rásmiy sózler hám turaqlı sóz dizbekleri keń qollanıladı. Tariyxıy rawajlanıw dáwirlerinde arab-parsı hám rus tilleriniń tásiiri arqalı kóplegen terminler tilge kirgen, al mámleketlik til dárejesiniń beriliwi menen jańa milliy terminler qalıplesti. Rásmiy is qađazları stilinde feyildiń bet-san affiksleri arnawlı qollanıw, áserese III bet formaları ónimli qollanıladı. Bul stilde sóylewdiń anıqlıđı, qısqalıđı hám rásmiyliđi tiykarđı orın tutadı

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Бердимуратов Е. Хэзирги заман қарақалпақ тилиниң лексикологиясы. – Нөкис, 1968.
2. Бердимуратов Е. Әдебий тилдиң функциональлық стильлериниң раўажланыўы менен қарақалпақ лексикасының раўажланыўы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1973.
3. Дәўенев Е. Қарақалпақ тилиндеги фейил сөз дизбеклериниң түрлери ҳәм дүзилиў жоллары. Нөкис, 1986.
4. Қарлыбаева Г.Е. Әжинияз шығармалары тилиниң семантика-стилистикалық өзгешеликleri. – Нөкис, 2017.
5. Qudaybergenov M. hám t.b. Mámleketlik tilde is júrgiziw. – Tashkent: «Ġafur Gulam» atındađı baspa-poligrafiyalıq dóretiwshilik úyi, 2022.